

TA'LIMIY-MADANIY JARAYONDA GAMIFIKATSIYA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Malikova Dilraxon

pedagogka fanlari bo'yicha PhD

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383546>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Gamifikatsiya (yoki o'yinlashtirish) - o'yin shaklini o'yindan tashqari jarayonga, masalan, o'quv jarayoniga birlashtirish. Ta'limiy-madaniy jarayonda o'yinlar o'quvchilarga materialni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam berishi, o'rganishda o'yin mexanikasidan foydalanish bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: gamifikatsiya, tamoyil, motivatsiya, holat, mukofot, moslashuvchanlik, samaradorlik, hamkorlik.

Nazariya. Gamifikatsiya nazariyasi 1980-yillarda Esseks universiteti professori Richard Bartl tomonidan ishlab chiqilgan. Gamifikatsiya tamoyillarini sodda qilib tushuntirib, bu o'yin bo'lmagan narsani o'yinga aylantirish ekanligini aytgan. Bu erda ikkita tushunchani chalkashtirmaslik kerak - o'yinning o'zi va o'yinni o'rganish.

O'yin o'rganish - bu ma'lum bir o'yin orqali bilim va ko'nikmalarni egallashdir. Gamifikatsiya o'quv jarayoniga o'yinlarni kiritish emas, balki o'rganishda o'yin mexanikasidan foydalanishdir. Misol uchun, Half-Life: Alyxda dars o'tish - bu o'yinga asoslangan o'rganish. O'quvchilarga tushunilishi qiyin daqiqalarni tushuntirib beradigan sehrli belgini dars kontekstiga kiritish - bu o'yin.

O'rganishdagi o'yinning maqsadi - bilim berish emas, balki bolaning motivatsiyasini oshirish. U o'qituvchi tomonidan berilgan materialdan bilim oladi. O'yin mexanikasi faqat bu jarayonni soddalashtiradi, faollikni oshiradi va darsni qiziqarli qiladi. Bu oddiy so'z bilan aytganda, o'yinlashtirish. Kattalar ham o'z ishlarida gamifikatsiyadan foydalanadilar - bu jamoa tashkil etish va uning hosilalari bilan bog'liq. O'quvchilar bilan o'yin amaliyotini joriy qilish osonroq, chunki ularni qiziqtirish mushkul emas.

Ta'lim jarayonini o'yinlashtirishning samaradorligi

AQSh va Evropaning 2020-yil Science Direct statistik ma'lumotlariga ko'ra, o'yinlashtirish tamoyillarini amalga oshirish akademik ko'rsatkichlarni 34,75% ga yaxshilaydi. O'rtacha o'yin darslarida qatnashgan o'rta maktab o'quvchilari oddiy mashg'ulotlarda qatnashganlarga qaraganda 89,45% yaxshi natijalarga erishganlar.

Bu har qanday statistik nazariyadan ko'ra, darsni o'yinlashtirish haqiqatan ham samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu materialni idrok etishni soddalashtiradi va uni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Metodika. Ko'pgina hollarda, darslarni o'yinlashtirish individualdir, chunki u ma'lum bir auditoriyaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi kerak. O'yin yondashuviga asoslangan tamoyillar mavjud. Ular quyidagilardan iborat.

- **Motivatsiya.** O'yinda bolaning o'ziga xos maqsadi bo'ladi, unga faqat ketma-ket vazifalar zanjirini hal qilish orqali erishish mumkin. Maqsadga erishish bolani rag'batlantiradi.

Holat. O'yinlarda xarakter doimiy ravishda o'sib boradi, kuchayadi, yangi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Darslarning gamifikatsiyasi ham shu tamoyilni asos qilib oladi, dars-kvest davomida olingan bilimlar mavhum bo'lmasligi kerak, aks holda bola ularning qiymatini anglay olmaydi. Maqsadga erishish uchun o'rganilgan bilimlarni darhol qo'llashi kerak. Natijada o'ziga ishonch ortadi.

Mukofot. O'qituvchi o'quvchining asosiy mukofoti bilim ekanligini tushunadi. Ammo bola o'z sa'y-harakatlari uchun nimadir amalga oshishini xohlaydi. Boshqa bolalarga nisbatan bolaning holatini aks ettiruvchi bonusli tangalar yoki kristallar kabi bir necha turdagi mukofotlar mavjud. Baholash ham mukofot bo'lishi mumkin, barchasi o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgan yondashuvga bog'liq.

Maktabgacha yoshdagi bolalar va maktab o'quvchilari uchun darslarning gamifikatsiyasi, albatta, ikkita narsani nazarda tutadi - dinamika va hamkorlik. Dinamika bilan hamma narsa aniq - darsning syujetiga ko'ra, doimo biror narsa sodir bo'lishi kerak. Agar notanish belgilar mavjud bo'lsa, bolalar qiyinchiliklarga duch kelishadi, sarguzasht voqaealaridan chalg'imaslik kerak. Agar voqealar o'zgartirilsa, bu dars-o'yinning yaxlitligini buzadi va motivatsiyani pasaytiradi.

Hamkorlik bilan ishlash bu qiziqarli jarayondir, bu raqobatbardoshlik va shaxsiy yutuqlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo sinfda yigirma-yigirma besh o'quvchi bo'lsa, ularga nafaqat individual, balki umumiy vazifalarni ham qo'yish kerak. Chunki har qanday holatda ham ular bir-birlari bilan muloqot qilishadi va bu darsning syujetiga tegishli bo'lsa ijobiy natijaga olib keladi. Masalan, barchaga ma'qul keladigan echim - darsni o'yinlashtirishda o'qituvchi sinfni bir-biri bilan raqobatlashadigan jamoalarga ajratadi.

Xulosa. Demak gamifikatsiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat.

Ko'p qirralilik. Turli yoshdagi o'quvchilar uchun darslarni o'yinlashtirish mumkin. Faqatgina boshlang'ich sinflardan imtihon boshlanguncha.

Moslashuvchanlik. O'yin o'tkazishda printsiplar mavjud, ammo aniq ramkalar yo'q, usul har qanday intizomga mos keladi.

Samaradorlik. O'yin to'g'ri tashkil etilgan holda, bola bu dars ekanligini tushunmaydi, lekin u bilim oladi.

Motivatsiya. Ta'limdagi o'yinning asosiy printsipli va uning asosiy afzalligi – o'quvchilar kvest darslariga aktiv qatnashadilar.

Yondashuvning kamchiliklari

Agar siz o'yin texnikasini joriy qilish bilan davomli o'tkazishni istasangiz, o'quvchilar ta'limning an'anaviy shakllarini idrok etishlari sustlashadi. Shuning uchun har bir darsni gamifikatsiya qilish shart emas, faqat ma'lum bir qismi o'yin shaklida taqdim etilishi kerak.

O'qituvchi o'quvchilarni tartib-intizomga amal qilishlarini talab qilib, nazoratni kuchaytirishi lozim (bu o'yin shaklidagi mashg'ulot bo'lsa ham). Gamifikatsiya - o'quvchilarning kayfiyatini, sinfdagi atmosferani yaxshilaydi.

Asosiy omil - vaqt. Aksariyat maktablarda dars 45 daqiqa davom etadi, bu standart holat. Barcha o'yin daqiqalarini tashkil qilishda ko'p vaqt sarflamaslik kerak. Buning uchun iloji boricha o'yin soddalashtirilgan bo'lishi lozim. Aks holda, qimmatli daqiqalarni behuda sarflash xavfi mavjud bo'ladi.

Sinfda o'yin tamoyillarini amalga oshirishda samarali, puxta nazariy tayyorgarlik va dastlabki amaliy tajribalar zarurdir.

Adabiyotlar:

1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. – Рига: НПЦ Эксперимент, 1995
2. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T., 2006.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Педагогика, 1989.
4. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. - Волгоград: Перемена, 1995.